

Електротехнички институт
„Никола Тесла“ а.д.
Косте Главинића 8а
11000 Београд

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Број: 2338-Е.03.02-86462/1-2017
10.02.2017 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2

За: Јасна Драгосавац

Предмет:

ИЗЈАВА

Овом изјавом потврђујемо да је Електротехнички институт „Никола Тесла“ а.д. из Београда развио, пројектовао, израдио и пустио у рад следећи уређај:

1. Групни регулатор побуде и реактивне снаге са побећаном редундансом за Термоелектрану „Никола Тесла Б“

Уређај је реализован на основу уговора бр. 25389 од 31.12.2013. (ЈП ЕПС), односно бр. 02/31 од 9.1.2014. (Електротехнички институт „Никола Тесла“). Уређај је пуштен у рад у јуну 2015. године и последње модификације су извршене у децембру 2015. године.

Изјава се даје искључиво за потребе пријаве техничког решења у оквиру пројекта технолошког развоја ТР33020 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У Обреновцу, 10.2.2017. године

За ТЕ „Никола Тесла Б“

Одговорно лице:

Немања Мијаиловић, дипл. инж.

Иван Гајић, дипл. инж.
Директор ТЕ „Никола Тесла Б“